

Original paper

XORIJIY TILLARNI O'ZLASHTIRGAN TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINING TARKIBIY QISMLARI

© M.G. Miliyeva¹✉

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada xorijiy tilni egallagan talabalar o'ziga xos psixologik xususiyatlari hamda ingliz tilini o'rganish jarayonida shakllanadigan kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – xorijiy tillarni o'zlashtirgan talabalar psixologik xususiyatlarini aniqlash hamda ularda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish omillarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida psixolog olimlarning ilmiy qarashlari, xorijiy tillarni o'qitishning samaradorligi, kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari haqidagi adabiyotlar, ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, xorijiy tilni o'rganayotgan talabalar til kompetensiyasining lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy tarkibiy qismlarini o'zlashtirish orqali kommunikativ salohiyatlarini oshiradilar. Bu jarayonga ta'lim metodikasi, psixologik xususiyatlar va ijtimoiy omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari xorijiy tilni o'zlashtirishda kommunikativ kompetensiya tarkibiy qismlarini shakllantirish, psixologik omillarni hisobga olgan holda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: xorijiy til, kommunikativ kompetensiya, psixologik xususiyatlar, ta'lim metodikasi, lingvistik komponent, sotsiolingvistika, madaniyatlararo muloqot.

Iqtibos uchun: Miliyeva M.G. Xorijiy tillarni o'zlashtirgan talabalarning kommunikativ kompetensiyasining tarkibiy qismlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.464–470.

КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ВЛАДЕЮЩИХ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

© M.G. Милиева¹✉

¹Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются психологические особенности студентов, владеющих иностранными языками, а также компоненты

коммуникативной компетенции, формирующиеся в процессе изучения английского языка.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить психологические характеристики студентов, изучающих иностранные языки, и определить ключевые компоненты, способствующие формированию коммуникативной компетенции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы научные труды и публикации психологов и педагогов, посвящённые особенностям изучения иностранных языков, а также структуре коммуникативной компетенции.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что в процессе обучения иностранному языку формируются такие компоненты коммуникативной компетенции, как лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая, социокультурная и социальная компетенции. Эффективность усвоения зависит от индивидуальных психологических особенностей студентов, методов преподавания и образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило важность формирования структурных компонентов коммуникативной компетенции в процессе изучения иностранного языка с учетом психологических факторов и педагогических условий.

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативная компетенция, психологические особенности, методика обучения, лингвистическая компетенция, социолингвистика, межкультурная коммуникация.

Для цитирования: Милиева М.Г. Компоненты коммуникативной компетенции студентов, владеющих иностранными языками. // Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 464–470.

COMPONENTS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE SPEAKERS STUDENTS

© Muattar G. Miliyeva¹✉

¹ Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the psychological characteristics of students who have acquired foreign languages and explores the components of communicative competence developed during the process of learning English.

AIM: the main aim of the study is to identify the psychological traits of students mastering foreign languages and to determine the key factors that contribute to the development of their communicative competence.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature and research works by psychologists and educators focusing on foreign language acquisition and the structural components of communicative competence.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that students learning foreign languages develop several components of communicative competence, including linguistic, sociolinguistic, discourse, strategic, socio-cultural, and social competencies. These developments are influenced by teaching methods, psychological characteristics, and socio-educational factors.

CONCLUSION: the study confirmed that forming structural components of communicative competence is essential for effective language acquisition and that considering psychological and pedagogical factors enhances the learning process.

Keywords: foreign language, communicative competence, psychological traits, teaching methodology, linguistic component, sociolinguistics, intercultural communication.

For citation: Muattar G. Miliyeva. (2025) 'Components of communicative competence of foreign language speakers' students', Inter education & global study, 5(1), pp. 464–470. (In Uzbek).

Bugungi kunda xorijiy tillarini o'rganish bir necha yillar oldingiga nisbatan butunlay farq qilmoqda. Xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan talab doirasi esa har qachongidan ham yuqori. Ayniqsa, ingliz tili xalqaro tijorat, ilm-fan va texnologiya tiliga aylanib, bugungi kunda ushbu tilning nufuzi boshqa tillarga qaraganda balandroq ekanligi hech birimizga sir emas. Shu sababdan, respublikamiz ta'lim tizimida ingliz tilini samarali o'qitish, talaba yoshlarni xorijiy til savodxonligini oshirish borasida bir qancha islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ulardan biri ustoz-shogird munosabatlari ajdodlarimizning azaliy an'alaridan biri hisoblanadi va ushbu ananadan yosh avlodni tizimli kamolotga yetqazishda foydalanib kelingan. Xususan xorij tillarini o'qitish sohasida bu munosabatlarning nechog'li muhim va dolzarbliligini ko'rish mushkul emas.

Bilamizki, talaba yoshlar xorijiy tillarni o'rganish istagida ma'lum bir motivatsiya mavjudligini. Dastlab, talaba yoshlarga maktab ta'limidagi ingliz tili o'qituvchisi xorijiy tillarni o'rganishga qiziqтира olgan bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik o'quvchi shaxs kasb tanlash jarayonlarida albatta, qaysidir xorijiy tillarga o'z munosabatini bildiradi.

Har qanday chet tillarini o'rganayotgan talaba yoshlarni fikrlash doirasi o'zgarib borishi haqida aytib o'tadi, to'g'ri talaba yoshlar fikrlashi kengayib borishi, uning ijodkorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Biroq o'z millatimiz qadriyatlaridan voz kechmagan holda bu jihatlarni an'anaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish juda o'rinlidir. Buning isboti sifatida ko'rishimiz mumkinki, Professor Jamol Jalolov fikrlariga ko'ra, chet tili o'qitish metodi deyilganda, chet tili o'rgatishning amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuvni ta'minlovchi muallim va o'quvchi faoliyatining majmuasi tushuniladi[37].

Psixolog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni tasdiqladiki, tillarni o'rganish miyaning eng murakkab, "ijro etuvchi" funksiyalari uchun javob beradigan

sohalarini rivojlantiradi. Bular, masalan, turli vazifalarni almashtirish, rejalashtirish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish, axborotni filtrlashkabi jarayonlar asoslab o'tilmoqda. Shu jumladan, chet tilini o'rganish inson xotira va tafakkurni rivojlantiradi, insonning ichki dunyosini boyib borishini ta'minlaydi, ona tilining milliy madaniyati va xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi hamda stereotiplar yo'q qiladi degan ilmiy fikrlarni ilgari suradi.

G.A.Guseinovaning "Chet tilini o'rganish uchun psixologik shartlari" ilmiy maqolasida zamonaviy dunyoda chet tillari tobora muhim ahamiyat kasb etishi, ularni o'rganish madaniyatlararo muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy shartlaridan biriga aylanib borishi va lingvistik o'ziga xoslikni shakllantirish vositasi sifatida ishlaydi deb ta'kidlab o'tgan. Xorijiy tillarini o'rganish jarayoni va uning samaradorligini oshirish uchun tegishli shart-sharoitlar shaxsning psixologik xususiyatlari katta ta'sir ko'rsatadi [1].

G.N.Gabdraxmanova, V.N.Buzina, E.F.Vanderlik, E.P.Ilin, E.K.Feshchenko ingliz tilini o'rganishga oid ilmiy tadqiqotlarida, xorijiy tillarini o'rganish nafaqat o'qituvchi faoliyatining uslubi va mazmuniga bog'liq, balki talabalarining shaxsiy psixologik xususiyatlariga, shuningdek ularni o'rganish jarayoniga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarga ham bog'liq - degan ilmiy fikrlarini berib o'tgan [2].

I.A.Zimnaya o'z tadqiqotida "...Chet tilini o'qitishga shaxsiy-faollik yondashuvi kitobida muhokama qilingan, shubhasiz, bugungi kunda chet tilini o'qitish psixologiyasining asosini tashkil etuvchi asosiy muammolarni tanlashni ham belgilab berdi" [2].

I.A.Zimnaya va J.C.Vigotskiylar ilmiy ishlarida, xorijiy tilning o'quv predmeti sifatida o'ziga xos xususiyatlari va uni o'zlashtirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini ona tilini o'zlashtirish jarayoni bilan taqqoslaganda tahlil qilib, "ona tili, birinchi navbatda, shaxsning ijtimoiy tajribasi va shundan keyingina ushbu funksiyani bajarish bilan birga o'z fikrlarini ifoda etish vositasidir" deb ta'kidlaydi [3].

N.V.Evdoksina "Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarining psixologik xususiyatlari" nomli ilmiy maqolasida texnika sohasidagi talabalarda o'ziga ishonchni, kasbiy kompetentlikning va boshqada kognitiv jarayonlarning rivojlanishi haqida ilmiy xulosalar bergan [3].

Ta'lim muassasalarida talaba yoshlarga ingliz tilini o'qitishning asosiy maqsadi chet tilida muloqot qilishga tayyorlashdir. Pedagoglar talaba yoshlarni har tomonlama xorij tillarni o'zlashtirishga yordam qiladi, shu bilan birga talabalarda psixologik o'ziga xoslik rivojlanib borishiga ham imkon yaratiladi. Ta'lim jarayonida ingliz tilini o'rganayotgan talabalarda o'qitish metodikasida quyidagi kommunikativ kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlari ajratiladi:

Lingvistik kompetensiya: matn grammatik qoidalardan foydalangan holda mazmunli bayon qilish uchun birlashtirilgan leksik birliklardan iborat (masalan, matndan yangi so'zlarni yozish, lug'at tuzish matn uchun);

Muloqot holati va muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy rollariga qarab adekvat lingvistik shakl va vositalardan foydalanish qobiliyatini aks ettiruvchi sotsiolingvistik kompetensiya (masalan, yangi soʻzlar bilan iboralar yoki jumlar yaratish, maʼnosiga mos keladigan soʻzlarni kiritish);

Diskursiv kompetensiya, yaʼni yaxlit, izchil va mantiqiy bayonotlarni tushunish va qurish qobiliyati (masalan, muammoli masalalar boʻyicha oʻz fikringizni bildirish, qisqa xabarlar berish);

Strategik kompetensiya, yaʼni aloqa amalga oshmasa, qoʻllaniladigan ogʻzaki va ogʻzaki boʻlmagan vositalar.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya, yaʼni ona tilida soʻzlashuvchilarning madaniy xususiyatlarini, ularning odatlari, anʼanalari, xulq-atvor meʼyorlarini bilish, ularni tushunish va muloqot jarayonida foydalanish qobiliyati;

Ijtimoiy kompetensiya: boshqalar bilan muloqot qilish, talabalar muammo boʻyicha oʻz fikrlarini bildirishdan qoʻrqmasliklari uchun qulay muhit yaratish qobiliyati [3].

V.V.Ryfov oʻz ilmiy tadqiqotlarida “Chet tilini bilish til qobiliyatining psixologik omillarini har tomonlama hisobga olishga asoslanishi kerakligini oʻrgangan. Bu omillarning oʻzini kengroq tushunishdan kelib chiqish va ularni shaxsiy xususiyatlarning yaxlit tizimida izlash muhimdir. Ushbu muammolarni hal qilishning mavjud yondashuvlarida bir nechta omillar guruhlari aniqlanadi [3].

1. Taʼlim jarayonining tuzilishi, chet tilini oʻqitish metodikasi va oʻqituvchining shaxsiyati bilan bogʻliq boʻlgan umumiy pedagogik va uslubiy qoʻllanmalarga bogʻliqligi;

2. Ijtimoiy-psixologik jihatdan oʻqituvchi va talabalar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarning tabiati, oʻquv guruhi ichidagi muloqot, taʼlim oʻzaro taʼsirining psixologik iqlimi va uni boshqarish.

3. Individual psixologik jihatdan kognitiv psixik jarayonlar tizimi, motivatsiya va mavzuga munosabat, muloqot qobiliyatlari va malakalari, ayrim umumiy shaxsiy xususiyatlarni hisobga olish zarurdir [4].

T.M. Shepelenkoning tadqiqoti talabalarda ikkinchi tilni oʻrganish jarayoni baʼzida paydo boʻladigan turli xil psixologik toʻsiqlari haqidagi va uni bartaraf etish strategiyalarini aniqlashga qaratilgan. Talabalar chet tilini oʻzlashtirish samaradorligi oʻqituvchining oʻquv materialini taqdim etish va faollashtirishda toʻgʻri metodikadan foydalanish qobiliyatiga ham bogʻliq ekanligini aytib oʻtgan [6].

Ye.I. Chaplina tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda talabalarga chet tilini oʻrgatishda yuzaga keladigan psixologik toʻsiqlarni bartaraf etish strategiyalarining oʻziga xos xususiyatlarini oʻrganish lozim deb taʼkidlab oʻtgan [5].

V.I. Repina ilmiy tadqiqotlarida talabalarning chet tilidagi muloqotdagi toʻsiqlarni aniqlash, ilmiy asoslash va tajriba tayyorgarligini shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish lozim deb taʼkidlab oʻtgan [3].

A.E. Kenjaboev, J.A. Kenjaboevlarning “Xorijiy tillarni oʻrgatishda pedagogik texnologiyalar” ilmiy maqolasida boshlangʻich sinflarda xorijiy tillarni oʻqitishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati va qoʻllanishi haqida fikr yuritilgan. Taʼlim jarayonida

interfaol usullar va uni amalga oshirishda o'qituvchida mavjud bo'lishi kerak bo'lgan kompetensiya haqida tavsiyalar berilgan[6].

Xulosa. Tadqiqotlardan olingan asosiy xulosalar shundan iboratki, xorijiy tillarni o'zlashtirgan talabalarning o'ziga xos psixologik xususiyatlari ta'lim olish jarayonlarida, chet tiliga bo'lgan munosabatlarda va o'qituvchilar olib borgan mashg'ulotlarda o'ziga xos tarzda rivojlanib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гусаенова Г.А. Чет тилини ўрганиш учун психологик шартлари// Образование и воспитани. 2020. №3(29) С 84-85.
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе, М.: Просвещение, 1991. - 222с.
3. Miliyeva Muattar Gaffarovna. Talabalarda xorijiy tillarni o'qitishning muvaffaqiyatini belgilovchi psixologik omillar. PhD dissertatsiyasi 2024. <https://library.ziyonet.uz/book/131325>
4. Милиева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).
5. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
6. Muattar Gaffarovna Milieva General characteristics of training as a multifunctional method // Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).
7. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).
8. Милиева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-voSPIriatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-voSPIriatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).
9. Абиева, Ю., & Милиева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>

10. Милиева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
11. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). ECOLOGICAL CRISES AND POPULATION PSYCHOLOGY. International Journal of Pedagogics, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>
12. Muattar Gaffarovna Miliyeva, 2024. THE POWER OF BODY LANGUAGE. HOW TO LEARN TO SPEAK BODY LANGUAGE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Miliyeva Muattar Gaffarovna**, pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti v.b. [Милиева Муаттар Гаффаровна, и.о. доцент кафедры педагогики и психологии], [Miliyeva Muattar Gaffarovna acting associate professor of the department of pedagogy and psychology,]; manzil: Toshkent shahri. Kichik halqa yo`li ko`chasi G9-A 21-uy, [адрес: Город Ташкент. Малая Кольцевая улица G9-а 21], [address: The city of Tashkent. Malaya Koltsevaya Street G9-a 21]